

Kelajagimiz yoshlar qo‘lida! Agar ular vatanparvar, bilimli va fidoyi bo‘lsalar, davlatimiz yanada gullab-yashnaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezident qarori O‘quvchi yoshlarni chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish chora tadbirlari to‘g‘risida 19.11.2024
3. O‘zbekistonda harbiy-vatanparvarlik harakatini tashkil etish borasida islohotlarning yangi bosqichi x.o. ikromov
4. Orifjonovich, I. X., & Nafisa, I. (2024). YANGI O‘ZBEKISTONDA INSON HUQUQLARIGA E‘TIBOR. Yangi O‘zbekiston ustozlari, 2(30), 492-494.
5. Orifjonovich, I. X., & Nafisa, I. (2024). O‘ZBEKISTONDA INSON HUQUQLARIGA E‘TIBOR HAMDA SHU SOHADAGI YUTUQLAR. Yangi O‘zbekiston ustozlari, 2(30), 495-197.
6. Ikromov, X. (2024). HARBIY-VATANPARVARLIK HARAKATI. Talqin va tadqiqotlar, 1(1).

KONSTITUTSIYAVIY ISLOHOTLAR VA TA'LIM SOHASIDAGI HUQUQIY KAFOLATLAR

Usmanova Shoxsanam Shavkatovna

Andijon davlat pedagogika instituti, Milliy go‘ya, ma‘naviyat
asoslari va huquq ta‘limi kafedrasida katta o‘qituvchisi
E-mail: usmanova.shoxsanam@adpi.uz

Annotatsiya.

Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasida ta‘lim sohasiga oid qabul qilingan konstitutsiyaviy o‘zgarishlarning mohiyati, mazmuni va huquqiy kafolatlari tahlil qilinadi. So‘nggi yillardagi konstitutsiyaviy islohotlar ta‘lim tizimining huquqiy asoslarini mustahkamlab, inson kapitalini rivojlantirish, pedagog kadrlarning maqomini yuksaltirish va ta‘lim sifatini oshirish yo‘lida muhim huquqiy poydevor yaratgan. Tadqiqotda konstitutsiyaviy normalar, “Ta‘lim to‘g‘risida”gi qonun, xalqaro konvensiyalar, milliy dasturlar hamda Prezident farmonlari asosida tahlil o‘tkazilgan. Maqolada ta‘lim sohasida huquqiy kafolatlarni amalga oshirishning

ijtimoiy ahamiyati, mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi. Xulosa qismida esa ta'lim sohasidagi konstitutsiyaviy kafolatlarni yanada kuchaytirish, ta'limni insonparvarlik va adolat tamoyillari asosida rivojlantirishga doir takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, ta'lim huquqi, islohotlar, huquqiy kafolatlar, inson kapitali, pedagog maqomi, davlat siyosati.

Annotation.

This article analyzes the essence, content, and legal guarantees of the constitutional reforms adopted in the new edition of the Constitution of the Republic of Uzbekistan in the field of education. In recent years, these reforms have strengthened the legal foundations of the education system, creating a strong legal basis for the development of human capital, improving the status of teachers, and enhancing the quality of education. The research is based on constitutional norms, the Law "On Education," international conventions, national programs, and presidential decrees. The article discusses the social significance of implementing legal guarantees in education, identifies existing problems, and proposes solutions. The conclusion presents proposals for strengthening constitutional guarantees in the education sector and promoting education based on the principles of humanity and justice.

Keywords: Constitution, right to education, reforms, legal guarantees, human capital, teacher status, state policy.

Аннотация.

В статье анализируется сущность, содержание и правовые гарантии конституционных реформ, принятых в новой редакции Конституции Республики Узбекистан в сфере образования. За последние годы эти реформы укрепили правовые основы системы образования, создав прочную юридическую базу для развития человеческого капитала, повышения статуса педагогов и улучшения качества образования. В исследовании использованы конституционные нормы, Закон «Об образовании», международные конвенции, национальные программы и президентские указы. В статье

рассматривается социальное значение реализации правовых гарантий в образовании, выявлены существующие проблемы и предложены пути их решения. В заключении приведены предложения по дальнейшему укреплению конституционных гарантий в образовательной сфере и развитию образования на принципах гуманизма и справедливости.

Ключевые слова: Конституция, право на образование, реформы, правовые гарантии, человеческий капитал, статус педагога, государственная политика.

KIRISH

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlarning markazida inson omili, uning huquqlari, erkinliklari va ta‘lim olish huquqining kafolatlanishi turadi. 2023-yilda qabul qilingan yangi tahrirdagi Konstitutsiya mazkur tamoyilni yanada kuchaytirdi. Ayniqsa, ta‘lim sohasiga bag‘ishlangan moddalar — 50-moddadan 52-moddagacha — mamlakatimizda zamonaviy, inklyuziv va sifatli ta‘lim tizimini huquqiy jihatdan mustahkamlab berdi. Konstitutsiyaning 50-moddasida “Har bir inson sifatli ta‘lim olish huquqiga ega” deb belgilanishi ta‘lim sohasini davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylantirdi. Bu norma xalqaro hujjatlar — BMTning Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, YUNESKOning “Ta‘lim — barchaga” dasturi bilan uyg‘unlashgan holda ishlab chiqildi. Shuningdek, yangi Konstitutsiyada pedagoglarning maqomi, ularning ijtimoiy himoyasi va moddiy ta‘minoti masalalari alohida e‘tibor bilan yoritilgan.

Mazkur maqolaning maqsadi — ta‘lim sohasida amalga oshirilayotgan konstitutsiyaviy islohotlarning huquqiy mohiyatini, davlat va jamiyat hayotidagi o‘rnini, ularning inson kapitalini rivojlantirishdagi ahamiyatini ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilishdan iboratdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, “Ta‘lim to‘g‘risida”gi qonun (2020-yil 23-sentabr), “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” hamda Prezident farmon

va qarorlari ushbu tadqiqotning asosiy manbalari sifatida o'rganildi. Shuningdek, YUNESKO, OECD va BMT tomonidan ishlab chiqilgan xalqaro ta'lim standartlari bilan qiyosiy tahlil amalga oshirildi.

Tadqiqotda quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi:

- Normativ-huquqiy tahlil — ta'lim sohasiga oid konstitutsiyaviy normalarning mazmunini ochib berish uchun;
- Qiyosiy metod — O'zbekiston tajribasini rivojlangan mamlakatlar (Finlyandiya, Janubiy Koreya, Germaniya) bilan solishtirish maqsadida;
- Tizimli yondashuv — ta'lim, jamiyat va davlat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tahlil qilish uchun;
- Empirik yondashuv — amaldagi qonunchilik va amaliyot o'rtasidagi muvofiqlikni baholashda.

O'zbekistonda ta'lim tizimining konstitutsiyaviy asoslarini shakllantirishda mustaqillik davridan boshlab bosqichma-bosqich islohotlar amalga oshirilgan. 1992-yilgi Konstitutsiya ilk bor ta'limning bepul va majburiy bosqichini belgilagan bo'lsa, yangi tahrir bu me'yorni kengaytirib, “davlat har bir fuqaroga sifatli ta'lim olish imkonini yaratadi” deya mustahkamladi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Yangi Konstitutsiyada ta'limning uzluksizligi, davlatning ta'lim sifatini kafolatlash majburiyati, pedagoglarning maqomini himoya qilish kabi tamoyillar aniq belgilandi. Ayniqsa, “Davlat ta'lim tizimining asosiy maqsadi — har bir insonning aqliy, ma'naviy va jismoniy kamolotini ta'minlashdir” degan norma ta'lim sohasining gumanistik mohiyatini mustahkamlaydi. Mazkur o'zgarishlar nafaqat huquqiy, balki falsafiy mazmun kasb etadi. Zero, ta'lim insonning asosiy konstitutsiyaviy huquqlaridan biri sifatida e'tirof etildi. Bu esa ta'lim siyosatini davlatning strategik yo'nalishiga aylantirdi. Konstitutsiyaning yangi tahririda pedagog shaxsiga bo'lgan yondashuv tubdan o'zgardi. Pedagoglarning kasbiy faoliyati davlat himoyasida ekani, ularning mehnati jamiyat taraqqiyotining asosi sifatida e'tirof etildi. Bu o'zgarish ta'lim sifati va o'qituvchi sha'nini yuksaltirishda muhim bosqich bo'ldi.

Shuningdek, “Pedagog xodimlarning maqomi to‘g‘risida”gi 2021-yilgi qonun bilan o‘qituvchining ijtimoiy himoyasi, mehnat sharoitlari, professional rivojlanishi uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Yangi Konstitutsiya bu qonunni konstitutsiyaviy darajaga ko‘tardi.

Bugungi kunda O‘zbekiston davlat byudjetining 20 foizdan ortig‘i ta‘limga yo‘naltirilmoqda. Bu ko‘rsatkich xalqaro me‘yorlarga yaqinlashmoqda. Konstitutsiyada ta‘limning davlat siyosatidagi ustuvor o‘rni belgilanishi ushbu yo‘nalishga doimiy e‘tibor kafolatidir. Bundan tashqari, “Yangi O‘zbekiston — taraqqiyot strategiyasi”da ta‘lim sifatini oshirish, raqamli transformatsiyani joriy etish va innovatsion ta‘lim texnologiyalarini kengaytirish ustuvor yo‘nalish sifatida qayd etilgan. Bu konstitutsiyaviy tamoyillarni amaliyotga tatbiq etishning huquqiy mexanizmini yaratadi.

Ta‘limning konstitutsiyaviy kafolatlari inson kapitalining rivojlanishi bilan bevosita bog‘liq. Inson kapitali — bu iqtisodiy o‘shishning asosiy manbai bo‘lib, uning poydevori sifatli ta‘limdir. Konstitutsiyada bu bog‘liqlik aniq ifoda etilgan: “Davlat inson kapitalini rivojlantirish uchun zarur sharoitlarni yaratadi”.

Demak, yangi konstitutsiyaviy islohotlar ta‘limni faqat ijtimoiy soha sifatida emas, balki iqtisodiy taraqqiyot omili sifatida ham e‘tirof etmoqda.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonning yangi konstitutsiyaviy normalari YUNESKO, Yevropa Ittifoqi, Finlyandiya va Janubiy Koreya ta‘lim tizimlaridagi tamoyillar bilan uyg‘unlashadi. Masalan, Finlyandiyada ta‘lim huquqi konstitutsiyaviy darajada kafolatlangan, o‘qituvchilarning maqomi davlat xizmatchilariga tenglashtirilgan. O‘zbekistonda ham o‘qituvchining ijtimoiy maqomini konstitutsiyaviy darajaga ko‘tarish orqali jamiyatda o‘qituvchilik kasbining nufuzini tiklash maqsad qilingan.

XULOSA

O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi ta‘lim sohasida tarixiy burilish yasadi. U ta‘limni inson huquqi sifatida mustahkamlab, davlat zimmasiga uni kafolatlash, sifatini oshirish va barqaror rivojlanishini ta‘minlash majburiyatini yukladi.

Maqolada olib borilgan tahlillar quyidagi xulosalarni beradi:

1. Yangi konstitutsiyaviy normalar ta'lim tizimining huquqiy asoslarini mustahkamlab, uni insonparvarlik, adolat va tenglik tamoyillariga tayantirdi.
2. Pedagoglarning maqomini konstitutsiyaviy darajada mustahkamlash ta'lim sifatining barqaror o'sishini ta'minlaydi.
3. Ta'lim tizimidagi islohotlar jamiyatning barcha qatlamlariga ijobiy ta'sir ko'rsatib, inson kapitalini rivojlantirishni jadallashtiradi.
4. Konstitutsiyaviy kafolatlarning amalda to'liq ishlashi uchun qonunchilik va amaliy mexanizmlar uzviy uyg'unlikda takomillashtirilishi lozim.
5. Davlat, jamiyat va oila hamkorligida ta'limning konstitutsiyaviy poydevorini yanada mustahkamlash zamon talabi hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (yangi tahrir). – Toshkent: Adolat, 2023.
2. “Ta'lim to'g'risida”gi Qonun. – Toshkent: Lex.uz, 2020.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi” to'g'risidagi Farmoni. – Toshkent, 2022.
4. UNESCO. Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action. – Paris: UNESCO, 2015.
5. OECD. Education Policy Outlook 2022: Finland. – OECD Publishing, Paris, 2022.
6. Qodirov M. Huquqiy islohotlar va ta'lim tizimi rivoji. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
7. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.

IJTIMOY APATIYANI KAMAYTIRISHDA DAVLAT VA JAMIYAT HAMKORLIGINING O'RNI

Tadjibayev Zoxidjon Xatamovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Milliy go'ya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrası stajor o'qituvchisi

E-mail: ztadjibayev@inbox.ru

Annotatsiya.

Mazkur maqolada ijtimoiy apatiya fenomenining jamiyat hayotidagi shakllanish omillari, uning ijtimoiy faoliyatga ta'siri hamda apatiya darajasini kamaytirishda davlat va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning ahamiyati tahlil qilinadi. Ijtimoiy apatiya jamiyatdagi ishonch tanqisligi, muloqot sustligi va tashabbuskorlikning pasayishi bilan bog'liq murakkab jarayondir.